

PROFILAKTIKA INSPEKTORINING MA'MURIY HUDUDDA JAMOAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI HAMKORLIGI

Utepov Dilmurod Sheraliyevich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi Huquqbuzarliklar
profilaktikasi faoliyati kafedrasini boshlig'i o'rinbosari v.b.

Obidjonov Umidjon Jamoliddin o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17725364>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 11-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 26-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

ABSTRACT

Qonunchilikning samarali tizimini yaratish davlatning qonuniylik va huquq-tartibotini ta'minlash, inson huquq va erkinliklari, jamiyat va davlat manfaatlarini, tinchlik va xavfsizlikni ishonchli himoya qilish bo'yicha ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida: "Biz ayrim qilmishlarni liberallashtirish va ularni jinoyatlar toifasidan chiqarish, insonparvarlik nuqtayi nazaridan jinoiy jazoni engillashtirishga alohida e'tibor qaratamiz" – deya ta'kidlab o'tganligini qayd etish o'rinli. Amaldagi O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir etganlik uchun javobgarlik masalasi alohida o'rinni egallaydi. Hozirgi kunda huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash masalalari global miqyosda muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasi ham bu jarayonda o'zining huquqiy tizimini takomillashtirish, profilaktika inspektorlarining rolini oshirishga intilmoqda. Profilaktika inspektorlari, jamoat tartibini saqlash va jinoyatchilikning oldini olishda muhim o'rin tutadi, shuningdek, jamoat tartibiga tajovuz qiluvchi huquqbuzarliklarni oldini olishda fuqarolar shuningdek sohaviy xizmat organlari bilan ishlash faoliyatida samarali hamkorlikni ta'minlash zarur. Profilaktika inspektorlarining vazifalari nafaqat huquqbuzarliklarni oldini olish, jamoat tartibini saqlash, balki ijtimoiy muassasalar, jamoatchilik va nodavlat tashkilotlari bilan hamkorlikni rivojlantirishdan iborat. Bunday hamkorlik, jamiyatda huquqbuzarliklarni oldini olish va ularning sodir etilmasligida muhim ahamiyatga ega. Profilaktika inspektorlarining maqsadi huquqbuzarliklarni kamaytirish va huquqbuzarlarni ijtimoiy muhitga qaytishini qo'llab-quvvatlashdir. Xorijiy davlatlarda profilaktika inspektorlarining faoliyatiga e'tibor qaratganda, ularning tajribasi O'zbekistonga yangi usullar va yondashuvlarni taklif qilishi mumkin. Ushbu maqolada, profilaktika inspektorlarining faoliyatini tahlil qilish, ularning jamoat tartibiga tajovuz qiluvchi huquqbuzarliklarni oldini olishda bevosita fuqarolar va sohaviy xizmat organlari bilan ishlashdagi hamkorlik masalalari va xorijiy tajribalarni o'rganish orqali O'zbekistonda samarali tizimni yaratishga ko'maklashish maqsad qilingan. Profilaktika inspektorlari, huquqbuzarliklarni oldini olish maqsadida, ijtimoiy muhitni tahlil qiladi, xususan, huquqbuzarlik sodir etilish ehtimoli yuqori bo'lgan joylarni aniqlaydi va huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslarni o'rganib chiqadi. Ular aholi bilan muloqot qilib, xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqadilar. Bu turdagi huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarga yoki jabrlanganlarga huquqiy, ijtimoiy yoki psixologik yordam, ijtimoiy integratsiyani qo'llab-quvvatlaydi. Bu yondashuv huquqbuzarliklarning takrorlanishini oldini olishga yordam beradi. Jamiyatda barqarorlikni saqlashga va huquqbuzarliklarni qayta

ijtimoiylashtirishni amalga oshiradi. Bu, shuningdek, jazoni o'tash davrida shaxsning o'zligini saqlab qolishiga imkon beradi.

Birinchi o'rinda jamoat xavfsizligi atamalarining mohiyatini o'rganish faoliyatning samarali bo'lishiga yordam beradi.

Jamoat xavfsizligi – bu shaxs, jamiyat va davlatning jinoyatchilik, boshqa huquqqa xilof harakatlar, favqulodda holatlar, ijtimoiy nizolar, tabiiy ofatlar, epidemiya, yirik holatlar, avariya, shuningdek, yong'inlarda himoyalanganlik holatini ifodalash maqsadida qo'llanadigan tushuncha hisoblanadi. Jamoat tartibini saqlash fuqarolarning shaxsiy va jamoat xavfsizligi, tashkilotlarning normal faoliyat ko'rsatish hamda fuqarolarning mehnat qilishi va dam olishi uchun sharoit yaratishga ularning sha'ni, qadr-qimmatini hamda umumxalqiy qadriyatlarni hurmat qilishga yo'naltirilgan huquqiy va ijtimoiy munosabatlar tizimi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-27-sonli farmonining 4-ilovasida Ichki ishlar organlarining profilaktika inspektorlari zimmasiga yuklatiladigan vazifalar belgilab o'tilgan[1]. Unga ko'ra profilaktika inspektorlari biriktirilgan mahalla hududidagi kriminogen vaziyatni muntazam o'rganib borish, huquqbuzarliklarni aniqlash va barham berish bo'yicha qonunchilikda belgilangan chora-tadbirlarni amalga oshirish, biriktirilgan mahalla hududida aholi o'rtasida huquqbuzarliklarning umumiy, maxsus, yakka, viktimologik profilaktikasini amalga oshirish, huquqbuzarliklar sodir etishga moyil shaxslarni belgilangan tartibda profilaktik hisobga olish va ma'muriy nazoratga olish ular bilan yakka tartibdagi profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirish, ijtimoiy moslashtirish ishlarini individual dastur tuzgan holda tashkil etish, yoshlar ayniqsa ularning uyushmagan qismi bilan manzilli tarbiyaviy va profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali ular o'rtasida huquqbuzarliklarni oldini olish, shuningdek, ular o'rtasida vatanga muhabbat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashga, terrorizm, ekstremizm, zo'ravonlik va shavqatsizlik g'oyalaridan himoyalashga yo'naltirilgan ishlarni bevosita amalga oshirish, tajavuzkor ruhiy kasallar, spirtli ichimlikka ruju qo'yganlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda davlat sog'liqni saqlash tizimini boshqarish organlari va sog'liqni saqlash muassasalariga ko'maklashish, probatsiya nazoratidagilarning xulq-atvorini nazorat qilishda, o'rnatilgan cheklovlarga rioya etilishini tekshirish, biriktirilgan mahalla hududida taqiqlangan tashkilotlar hamda terrorchilik, ekstremistik va boshqa g'ayriqonuniy, buzg'unchilik yo'nalishidagi guruhlar faoliyatiga aloqador shaxslarni aniqlash shuningdek biriktirilgan mahalla hududida jamoat tartibini saqlashga doir chora-tadbirlarni amalga oshirish "Fidokor yoshlar" jamoatchilik patrul guruhlari faoliyatini tashkil etish va sohaviy xizmat organlari bilan hamkorlik qilishi profilaktika inspektori fuqarolar bilan ishlashda ularning yoshi, jinsi, ruhiy holatini hisobga olgan holda faoliyatini olib borishi bevosita ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 14-martdagi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida bevosita jamoat xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklarni oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashishning yaxlit tizimini shakllantirish, ichki ishlar organlarining eng quyi bo'g'ndan respublika darajasigacha samarali faoliyatini yo'lga qo'yish va zamonaviy ish uslublarini joriy etish orqali mamlakatimizda huquq-tartibot va qonuniylikni mustahkamlash, aholining tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash[2] maqsadida:

Har bir mahalla, oila va shaxs kesimida huquqbuzarlik va jinoyatchilikning sabablarini aniqlash va ularni bartaraf etish orqali huquqbuzarliklarni oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashishga oid muammolarni bevosita joylarning o'zida hal etish; hududlarda jinoyatchilik ahvolidan kelib chiqib, har bir tuman, shahar va mahallalarni toifalarga ajratish hamda hokimliklar, sektorlar va jamoatchilik bilan hamkorlikda "jinoyat o'choqlari"ni bartaraf etish uchun barcha zarur kuch va vositalarni jalb qilish; "respublika-viloyat-tuman-mahalla" tizimi asosida yaxlit boshqaruv va uzluksiz nazorat qilish mexanizmlarini joriy etish, ichki

ishlar va boshqa davlat organlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash borasidagi faoliyatini samarali muvofiqlashtirish orqali mamlakatimizda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash; shuningdek profilaktika inspektorlarining faoliyatini osonlashtirish maqsadida "Smart mahalla" dasturi, "E-ma'muriy ish elektron tizimi," "Mening profilaktika inspektorim", "Mening mahallam" va shunga o'xshash bazalar va dasturlar ishlab chiqildi. Shuningdek profilaktika inspektorlari biriktirilgan mahalla hududida huquqbuzarliklar va jinoyatchilikni oldini olishda, jamoat tartibini saqlash bo'yicha mahalla yettiligi bilan bevosita hamkorlikni amalga oshiradilar. 2014-yil

14-mayda qabul qilingan "Huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyati to'g'risidagi" qonunida profilaktika inspektori har bir faoliyatida fuqarolar bilan ishlashi shuningdek ular bilan profilaktikaning umumiy, yakka, maxsus, viktimologik turlarini qo'llashi bevosita ko'rsatib o'tilgan. Profilaktika inspektori fuqarolar va shuningdek sohaviy xizmat organlari bilan bevosita hamkorlikni amalga oshiradilar. Oxirgi davr mobaynida jamoat tartibini saqlash va huquqbuzarliklarni oldini olish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilib ulardan eng asosiylaridan biri bu jamoat xavfsizligi departamentining tashkil etilganidir. Jamoat xavfsizligi departamentining tashkil etilishi barcha soha xodimlarining ish faoliyatini takomillashtirishga va shu bilan birga samarali bo'lishi uchun zamin yaratdi.

O'zbekistonda huquqbuzarliklar va jinoyatchilikni oldini olish tizimida **hamkorlik** muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayonda bir nechta asosiy jihatlar mavjud: xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik, nodavlat-notijorat tashkilotlari bilan hamkorlik, akademik va ilmiy muassasalar bilan birgalikdagi hamkorlik, o'zaro tajriba almashish jarayonidagi hamkorlik va shuningdek, ushbu jarayonda jamoatchilikning ishtiroki.

O'zbekistonda xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik quyidagi asosiy yo'nalishlarda amalga oshirilmogda:

1. **Huquqiy islohotlar:** BMT, Yevropa Ittifoqi va boshqa tashkilotlar yordamida huquqiy tizimni modernizatsiya qilish, jinoyat kodeksini takomillashtirish va inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan dasturlarni amalga oshirish.
2. **Tajribalar almashuvi:** Yirik xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda, xalqaro tajribalarni o'rganish va ularni O'zbekistonning jinoiy jazolar tizimiga moslashtirish.
3. **Monitoring va baholash:** Xalqaro tashkilotlar, jazolar tizimini monitoring qilish va huquqlarni himoya qilish bo'yicha baholashlar o'tkazishda yordam beradi.
4. **Ta'lim va malaka oshirish:** Xalqaro tashkilotlar tomonidan tashkil etiladigan seminarlar va treninglar orqali huquqni muhofaza qiluvchi organlarning malakasini oshirishga qaratilgan dasturlarni ishlab chiqish va uni amaliyotga tatbiq etish.

Xorijiy davlatlar tajribasi profilaktika inspektorlarining faoliyatini rivojlantirishda va samarali hamkorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Bu bo'limda, xorijiy mamlakatlarda profilaktika inspektorlarining faoliyati va ularning jinoyatchilikka qarshi kurashishda qo'llayotgan usullari ko'rib chiqiladi.

AQSh. AQShda profilaktika inspektorlari va jinoyatchilikni oldini olish uchun jamoat xavfsizligi bo'yicha turli dasturlar amalga oshiriladi. Ular ijtimoiy dasturlarga, jamoat tashkilotlariga va nodavlat tashkilotlariga asoslangan. Profilaktika inspektorlari, mahalliy jamoalar bilan hamkorlikda ishlash orqali, jinoyatchilikka qarshi kurashishda ijtimoiy muammolarni hal qilishda muvaffaqiyatga erishadilar.

Yevropa Ittifoqi. Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida profilaktika inspektorlarining faoliyati asosan profilaktik tadbirlarga va ijtimoiy rehabilitatsiyaga qaratilgan. Ular, jazoga tortilgan shaxslar bilan ishlashda o'zaro hamkorlik va ijtimoiy yordam ko'rsatish usullarini ishlab chiqadilar. Misol uchun, Germaniya va Niderlandiya kabi mamlakatlar, ijtimoiy xizmatlar va rehabilitatsiya dasturlarini muvaffaqiyatli amalga oshiradilar.

Rossiya. Rossiyada profilaktika inspektorlari jinoyatchilikni oldini olishda ijtimoiy nazorat va ma'rifiy ishlarni olib boradilar. Ular, mahalliy jamoalar bilan hamkorlikda, xavfsizlikni ta'minlash va jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha dasturlarni amalga oshiradilar. Shuningdek,

ular da reabilitatsiya dasturlarida ishtirok etish va ijtimoiy xizmatlarni taqdim etish tajribasi mavjud.

Skandinaviya mamlakatlari. Skandinaviya mamlakatlari (masalan, Shvetsiya, Norvegiya) profilaktika inspektorlari, jinoyatchilikka qarshi kurashda inson huquqlarini ta'minlashga katta e'tibor beradilar. Ular, jinoyatchilikni oldini olishda ijtimoiy xizmatlar va psixologik yordam ko'rsatishga qaratilgan dasturlarni amalga oshiradilar. Bu mamlakatlarda, jazoga tortilgan shaxslar uchun reabilitatsiya va qayta ijtimoiylashtirish dasturlari samarali amalga oshirilmoqda.

Profilaktika inspektorlarining jamoat tartibini saqlash faoliyatida hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Bu yo'nalishda, hamkorlikning asosiy yo'nalishlari, davlat va nodavlat tashkilotlari bilan o'zaro aloqalar, hamkorlikdagi muammolar va ularni hal qilish usullari ko'rib chiqiladi.

Davlat va nodavlat tashkilotlari bilan hamkorlik. Profilaktika inspektorlari, jinoyatchilikni oldini olish va ijtimoiy yordam ko'rsatish bo'yicha davlat va nodavlat tashkilotlari bilan yaqin hamkorlikda ishlaydilar. Ushbu hamkorlik, jinoyatchilikka qarshi kurashish va shaxslarni reabilitatsiya qilishda resurslarni birlashtirishga imkon beradi.

Ijtimoiy xizmatlar. Profilaktika inspektorlari, ijtimoiy xizmatlar va boshqa mutaxassislar bilan hamkorlik qilib, ozodlikdan mahrum qilinmagan shaxslar uchun reabilitatsiya dasturlarini amalga oshiradilar. Bu, psixologik yordam, mehnat bilan ta'minlash va boshqa ijtimoiy yordam xizmatlarini o'z ichiga oladi.

Ta'lim va ma'rifat. Hamkorlikning yana bir muhim jihati ta'lim va ma'rifat ishlari hisoblanadi. Profilaktika inspektorlari, jamoatchilik bilan uchrashuvlar o'tkazish, huquqiy savodxonlikni oshirish va ijtimoiy masalalarni muhokama qilishda mahalliy jamoalarga yordam berish orqali, profilaktika chora-tadbirlarini kuchaytiradilar.

O'zaro tajriba almashish. Profilaktika inspektorlari, boshqa davlat va tashkilotlar bilan o'zaro tajriba almashish orqali, samarali usullarni o'rganish va joriy etishda yordam oladilar. Bunday almashuvlar, innovatsion yondashuvlar va samarali amaliyotlarni joriy etishga imkon yaratadi.

Muammolar va yechimlar. Hamkorlikda bir qator muammolar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, resurslarning etishmasligi, tashkiliy muammolar yoki o'zaro aloqalardagi muammolar. Bu muammolarni hal qilish uchun, samimiy muloqot va o'zaro tushunishni rivojlantirish, shuningdek, o'zaro yordam va qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini joriy etish muhimdir.

Profilaktika inspektorlarining faoliyati, O'zbekistonda jinoyatchilikni oldini olish va ijtimoiy reabilitatsiyaga qaratilgan, lekin mavjud muammolar va qiyinchiliklar ham ko'zga tashlanadi:

1. **Resurslar yetishmasligi:** Profilaktika inspektorlari uchun yetarli resurslar, xususan, moliyaviy va inson resurslari kamligi ularning samaradorligini pasaytiradi.

2. **O'zaro aloqa va hamkorlik:** Davlat va nodavlat tashkilotlari o'rtasida o'zaro aloqalar va hamkorlikning yetarlicha rivojlanmaganligi ko'plab muammolarni keltirib chiqaradi.

Huquqbuzarliklar va jinoyat sodir qilgan shaxslar bilan ishlashda bir nechta **muammolar** paydo bo'lishi mumkin hamda quyidagi muammolarni ko'rib chiqiladi:

1. **Ijtimoiy nomutanosiblikning mavjudligi:** Jazoga tortilgan shaxslar ko'pincha jamiyatda salbiy qarashlarga duch kelishadi, bu esa ularning ijtimoiy integratsiyasini murakkablashtiradi.

2. **Psixologik ta'sirning bo'lishi:** Jazolar shaxsning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, bu esa ish faoliyatida yoki o'zini tutishda qiyinchiliklarga olib keladi.

3. **Qonuniy cheklovlarning qo'yilishi:** Ayrim jazolar ma'lum faoliyatlarni amalga oshirishga cheklovlar qo'yishi mumkin, masalan, kasbiy faoliyat, ta'lim yoki ijtimoiy xizmatlar.

4. **Resurslar va yordamlarning to'liq emasligi:** Jazoga tortilgan shaxslar ko'pincha reabilitatsiya va ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lishadi, ammo bu xizmatlar yetarli darajada taqdim etilmasligi mumkin.

5. **O'rganish imkoniyatlarining mavjud emasligi:** Ular ta'lim olish va kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.

6. **Qiyin ijtimoiy munosabatlarning paydo bo'lishi:** Oila va do'stlar bilan munosabatlarni tiklashda qiyinchiliklar paydo bo'lishi mumkin.

7. **Xorijiy tajribalarni joriy etish bo'yicha muammolarning mavjudligi:**

Moslashtirishdagi qiyinchiliklar: Xorijiy davlatlar tajribalarini O'zbekistonga moslashtirishda qiyinchiliklar va ularni amalga oshirishdagi to'siqlar.

Tashqi tashkilotlar bilan hamkorlik: Xalqaro va mahalliy tashkilotlar bilan hamkorlikdagi muammolar, bu esa resurslarni birlashtirishni qiyinlashtiradi.

Bu borada quyidagicha tavsiyalar berish mumkin:

1. Qonunchilik va normativ-huquqiy bazani takomillashtirish:

Qonunlarni yangilash: Profilaktika inspektorlarining vazifalari va huquqlarini aniq belgilovchi yangi qonunlar va normativ hujjatlarni ishlab chiqish.

Huquqiy bo'shliqlarni to'ldirish: Jazolash tizimida yuzaga keladigan muammolarni hal etish uchun zarur huquqiy normativlarni joriy etish.

2. O'zaro hamkorlikni mustahkamlash: Davlat va nodavlat tashkilotlari, jamoatchilik va ijtimoiy xizmatlar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish zarur. Buning uchun, mutaxassislar va tashkilotlar o'rtasida tajriba almashish va o'zaro yordam mexanizmlarini yaratish muhim.

3. Moliyaviy va resurs ta'minoti:

Moliyaviy qo'llab-quvvatlash: Profilaktika inspektorlarining faoliyatini samarali amalga oshirish uchun davlat budjetidan ajratilgan mablag'larni oshirish.

Infratuzilmani yaxshilash: Inspektorlarning ish joylarini va jihozlarini modernizatsiya qilish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish.

4. Jamoatchilik bilan aloqalarni mustahkamlash:

Ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik: Jamoatchilikni xabardor qilish uchun axborot kampaniyalarini o'tkazish va OAV bilan hamkorlik o'rnatish.

Ishonchni oshirish: Jamoatchilik va profilaktika inspektorlari o'rtasidagi ishonchni oshirish uchun faoliyatlarini ochiqlik bilan amalga oshirish.

5. Psixologik va ijtimoiy yordam:

Psixologik yordam dasturlari: Inspektorlar uchun stressni kamaytirish va professional charchoqni oldini olish maqsadida psixologik yordam va treninglar tashkil etish.

Reabilitatsiya dasturlari: Jazoga tortilgan shaxslar uchun reabilitatsiya va ijtimoiy integratsiya dasturlarini amalga oshirish.

Profilaktika inspektorining jamoat tartibini saqlashda fuqarolar va bevosita sohaviy xizmatlar bilan hamkorlikda ishlashi faoliyati jinoyatchilikni oldini olish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu faoliyat, jamiyatda huquqiy madaniyatni shakllantirish, ijtimoiy adolatni ta'minlash va inson huquqlarini himoya qilishga xizmat qiladi. Profilaktika inspektorlari, jinoyatchilikning oldini olish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash maqsadida, jinoyat sodir etgan, ammo ozodlikdan mahrum qilinmagan shaxslar bilan faoliyat olib boradi. Ularning vazifasi, ushbu shaxslarning jamiyatga qayta integratsiyasini ta'minlash, reabilitatsiya jarayonlariga yordam berish va jinoyatchilikning takrorlanishini oldini olishdan iborat. Shu bilan birga, profilaktika inspektorlari jinoyatchilikka qarshi kurashishda, jamiyatdagi barcha qatlamlarning faol ishtirokini ta'minlash uchun zaruriy mexanizmlar yaratishlari kerak. Bu borada profilaktika inspektorlari, asosan, profilaktik tadbirlarini yanada samarali tashkil etish uchun jamoatchilik bilan aloqaning samaradorligini oshirishi, reabilitatsiya dasturlari doirasida muvaffaqiyatli amalga oshirilgan loyihalarni to'plash va tahlil qilishi va inson huquqlari bo'yicha tadqiqotlarni olib borish va uning natijalarini o'z faoliyatida joriy qilish. Profilaktika inspektorlari jinoyatchilikni oldini olish uchun tadbirlarni tashkil etishda jamoatchilik bilan hamkorlik qilishlari kerak. Bunday hamkorlik, jamiyatdagi barqarorlik va tinchlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ovozi yetishgan va huquqiy bilimga ega bo'lgan jamoatchilik, jinoyatchilikka qarshi kurashishda faol ishtirok etadi.

Kelajakda profilaktika inspektorlarining faoliyati, jinoyatchilikka qarshi kurashish samaradorligini oshirish, jinoyat sodir etgan shaxslarning ijtimoiy muhitiga ta'sir qilish va jamiyatdagi tinchlikni saqlashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Jamiyatda ijtimoiy xavfsizlikni ta'minlash uchun davlat, jamoatchilik va xususiy sektorning hamkorligi zarur. Ushbu xulosalar orqali, profilaktika inspektorlarining roli va ularning jamiyatdagi ijtimoiy muammolarni hal qilishdagi faoliyatining ahamiyatini ko'rsatadi. Jamoatchilikning huquqiy bilimini oshirish, profilaktika tadbirlarini samarali tashkil qilish va jinoyatchilarni rehabilitatsiyalash uchun zarur mexanizmlarni yaratish uchun zarur bo'lgan tadbirlar aniqlanishi lozimdir. Profilaktika inspektorlari faoliyatining samaradorligi uchun ularning tashkiliy strukturasi muhimdir. Inspektorlar, odatda, sohaviy xizmatlar, jamoatchilik tashkilotlari, sud organlari va ijtimoiy xizmatlar bilan hamkorlikda ishlashadi. Ushbu hamkorlik doirasida profilaktika inspektorlari tomonidan jinoyatchilar bilan ishlashda maxsus ishchi guruhlar tashkil etish, ularning faoliyatini samarali tashkil qilish uchun xizmat qiladi, shuningdek, nodavlat-notijorat tashkilotlari va mahalliy jamoatchilik bilan yaqin aloqa o'rnatish, profilaktika tadbirlarini birgalikda amalga oshirishga yordam beradi. Tashkiliy struktura, maqsadlar, mexanizmlar va jamoatchilik bilan aloqa profilaktika inspektorlari faoliyatini samarali amalga oshirishga xizmat qiladi. Ushbu faoliyat, jinoyatchilikning oldini olish va ijtimoiy xavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Profilaktika inspektorlari jinoyat sodir etgan shaxslar bilan ishlashda profilaktika tadbirlarini amalga oshirish huquqiga ega. Ushbu tadbirlar, jinoyat sodir etgan shaxslarning ijtimoiy muhitini tahlil qilish, jinoyatchilikka olib keluvchi omillarni aniqlash va ularni oldini olishga qaratilgan. Rehabilitatsiya jarayonida profilaktika inspektorlari ijtimoiy xizmatlar, kasb-hunar ta'limi va jamoatchilik tashkilotlari bilan hamkorlikda ishlashni amalga oshirishlari kerak. Bunday hamkorlik, jinoyatchilarning qayta jamiyatga integratsiyasini ta'minlaydi. Profilaktika inspektorining ish faoliyati huquqiy asoslarga, jumladan, Konstitutsiya, MJTK va shuningdek IIV tomonidan qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar va qonunlarga tayanadi. Ushbu huquqiy normalar, profilaktika va rehabilitatsiya mexanizmi, davlat organlari va jamoatchilik tashkilotlari bilan hamkorlikni ta'minlash orqali jinoyatchilarning ijtimoiy integratsiyasini va rehabilitatsiyasini samarali amalga oshirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-27-sonli farmoni
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 14-martdagi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.